

Τεχνικές μελέτης των φυσιολογικών μικροχλωρίδων του ανθρώπου - μεταγονιδιωματική

Φ. Γύπας¹, Α.-Φ. Α. Μεντής²

¹ Τμήμα Βιοθωγίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

² Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα

Περίληψη

Οι μικροβιακοί πληθυσμοί οι οποίοι αποικίζουν όλες σχεδόν τις σωματικές επιφάνειες και τους βλεννογόνους του ανθρώπινου οργανισμού (μικροχλωρίδες, ανθρώπινο μικροβίωμα – Α.Μ.), αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και έχουν συσχετιστεί με ευεργετικές συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και άμεσα ή έμμεσα με ένα ευρύ φάσμα νοσολογικών οντοτήτων. Η δομή και οι δυναμικές σχέσεις των μικροχλωρίδων μελετώνται εντατικά τα τελευταία χρόνια. Μέχρι τη δεκαετία του 1990, η καλλιέργεια ήταν η μόνη διαθέσιμη μέθοδος για τη διερεύνηση της σύνθεσης των μικροχλωρίδων, αλλά έκτοτε έχουν γίνει διαθέσιμες και μέθοδοι χωρίς καλλιέργεια. Τεχνικές όπως ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του 16S rRNA γονιδίου, οι μεταβλητές περιοχές του οποίου επιτρέπουν την ταυτοποίηση και τυποποίηση των βακτηρίων, η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης, η αποτύπωση θραυσμάτων DNA, η τεχνική FISH και οι DNA μικροσυστοιχίες, έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των μικροχλωρίδων μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών. Κοινό μειονέκτημα των τεχνικών αυτών είναι η αδυναμία αναγνώρισης αγνώστων βακτηρίων. Η πρόσφατη εισαγωγή τεχνικών αλληλούχισης επόμενης γενιάς και οι δυνατότητές της για μαζική αλληλούχιση 16S rRNA αμπλικονίων ή η μαζική

παράλληλη αλληλούχιση του συνόλου των μικροβιακών γονιδίων μίας μικροχλωρίδας, η οποία ακολουθείται από ανάλυση μέσω βιοπληροφορικής (μεταγονιδιωματική), έχει μεγαλώσει εκθετικά τη δυνατότητα μελέτης των πολύπλοκων οικοσυστημάτων του ανθρώπινου γονιδιώματος. Στην παρούσα εργασία γίνεται ανάλυση και σύγκριση όλων των τεχνικών με τις οποίες μπορεί να μελετηθεί το Α.Μ. και προσδιορίζονται οι καλύτερες μέθοδοι ή ο συνδυασμός των καλύτερων μεθόδων ανάλογα με τα δεδομένα του εκάστοτε προβλήματος.

Λέξεις κλειδιά

ανθρώπινο μικροβίωμα, μικροχλωρίδες, μεταγονιδιωματική.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αλέξιος-Φώτιος Α. Μεντής
Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127
115 21 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30-210-9712673
e-mail: mentisaf@gmail.com

Εισαγωγή

Τα μικρόβια των μικροχλωρίδων αποικίζουν φυσιολογικά όλες σχεδόν τις σωματικές επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε άμεση ή έμμεση επαφή με το περιβάλλον, όπως είναι το δέρμα, οι βλεννογόνοι του αναπνευστικού ή ουρο-γεννητικού συστήματος και η γαστρεντερική οδός.¹ Το σύνολο των μικροβιακών αυτών πληθυσμών τιτλοφορείται στη διεθνή βιβλιογραφία ως *human microbiota* (ανθρώπινες μικροχλωρίδες), ενώ το σύνολο του γονιδιώματός τους ονομάζεται *human microbiome* (ανθρώπινο μικροβίωμα – Α.Μ.). Μάλιστα, το Α.Μ. του γαστρεντερικού συστήματος που αποτελείται από 10^{14} μικροβιακά κύτταρα (δέκα φορές περισσότερα σε σχέση με το σύνολο των κυττάρων του ανθρώπινου σώματος), έχει προσφύως αποκληθεί «υπεροργανισμός», «ξεχασμένο όργανο», ή «εκτεταμένο γονιδίωμα».^{2,3}

Κατά το παρελθόν, η έρευνα για τις αλληλεπιδράσεις των μικροβίων με τον ανθρώπινο οργανισμό είχε εστιασθεί στους παθογόνους μικροοργανισμούς ενώ η έρευνα για τους μικροοργανισμούς των μικροχλωρίδων ήταν περιορισμένη, κυρίως διότι την περίοδο εκείνη η κρατούσα αντίληψη ήταν ότι οι τελευταίοι είχαν μικρή επίδραση στην υγεία. Ωστόσο, η μελέτη του Α.Μ. και δη εκείνου του γαστρεντερικού συστήματος έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία, καθόσον έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ένα ευρύ φάσμα νοσολογικών οντοτήτων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι φλεγμονώδεις και όχι μόνο παθήσεις του εντέρου, ο ορθοκολικός αλλά και εξω-γαστρεντερικός καρκίνος, η παχυσαρκία & το μεταβολικό σύνδρομο, οι αλλεργίες-ατοπίες ακόμα και το φάσμα των ауτιστικών διαταραχών.¹ Από την άλλη πλευρά, όμως, η σχέση του γαστρεντερικού Α.Μ. μπορεί να είναι και

συμβιωτική, επιφέροντας ευεργετικές συνέπειες στον ξενιστή, όπως για παράδειγμα η παρουσία μικροοργανισμών στο έντερο που διευκολύνουν την διάσπαση και την απορρόφηση των τροφών.⁴

Το ενδιαφέρον για τις μικροχλωρίδες του ανθρώπινου σώματος έχει ιστορικά ξεκινήσει από τις αρχές του 20ου αιώνα, όμως, μόνο τα τελευταία χρόνια κατέστη δυνατή η μελέτη τους λόγω της εκθετικής προόδου της βιοτεχνολογίας & βιοπληροφορικής.^{3,5} Κάθε μία από τις μικροβιακές χλωρίδες του ανθρώπινου οργανισμού έχει τη δική της σύνθεση, ανάλογα με το περιβάλλον του σώματος στο οποίο ανήκει. Κύριος σκοπός της μελέτης του Α.Μ. είναι ο καθορισμός της μικροβιακής ποικιλίας, των βακτηριακών ειδών, του πληθυσμού τους, καθώς και της δυναμικής σχέσης τους σε κάθε μικροχλωρίδα του ανθρώπινου σώματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στις περισσότερες μελέτες η αναγνώριση των μικροβίων γίνεται σε επίπεδο φύλου (ή συνομοταξίας). Για παράδειγμα, στον εντερικό σωλήνα κατοικούν 7 διαφορετικά φύλα βακτηρίων, εκ των οποίων τα Firmicutes και Bacteroidetes είναι τα πλέον πολυάριθμα.³ Τέλος, η συσχέτιση της σύνθεσης του μικροβιώματος με κλινικά στοιχεία και οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των υγιών ατόμων και των ασθενών δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τον ρόλο της κάθε χλωρίδας στην υγεία και την ασθένεια.

Για την μελέτη του Α.Μ. έχει εφαρμοσθεί μία πληθώρα μεθόδων. Η γνώση των δυνατοτήτων της κάθε μεθόδου, καθώς και η ικανότητα συνδυασμού μεθόδων είναι πολύ σημαντική, καθώς επιτρέπει στην ερευνητική κοινότητα να ελαχιστοποιήσει το κόστος και να μεγιστοποιήσει την πειραματική αξιοπιστία. Στην παρούσα ανασκόπηση περιγράφονται οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη

του Α.Μ., εξηγούνται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα εκάστης και δίδονται παραδείγματα εφαρμογών τους. Στην παρούσα ανασκόπηση δεν περιλαμβάνονται μέθοδοι που εστιάζουν στην αλληλεπίδραση των μικροβιακών κοινοτήτων, όπως είναι η μεταπρωτεωμική (metaproteomics) & μεταγραφωματική (metatranscriptomics).

2. Καλλιέργεια - απομόνωση μικροβίων

Για πολλές δεκαετίες οι γνώσεις μας γύρω από το Α.Μ. προέρχονταν μόνο από μεθόδους καλλιέργειας μικροβίων, η συμβολή της οποίας στην μελέτη των μικροχλωρίδων ήταν μοναδική. Η καλλιέργεια αποτελεί χαμηλού κόστους λύση για τη μελέτη του Α.Μ., αποτελεί όμως κοπιώδη και χρονοβόρα διαδικασία. Από μόνη της δίνει μια περιορισμένη άποψη γύρω από την ποικιλομορφία του Α.Μ., διότι αφενός μόνο το 30% των μικροβίων στο Α.Μ. έχει καλλιεργηθεί μέχρι σήμερα, αφετέρου δε μικρόβια που βρίσκονται σε μικρούς πληθυσμούς στις μικροχλωρίδες δεν μπορούν να απομονωθούν λόγω υπερανάπτυξης των μικροβίων που είναι σε μεγάλες συγκεντρώσεις.^{6,7} Πρόσφατες βελτιώσεις έχουν αυξήσει σημαντικά την απόδοση των μεθόδων καλλιέργειας βακτηρίων για τον προσδιορισμό της σύνθεσης των μικροβιακών χλωρίδων (culturomics). Πράγματι, η ομάδα του Roult⁸ από τη Μασσαλία, χρησιμοποιώντας τεχνολογικές εξελίξεις όπως την MALDI-TOF, “έξυπνους” επωαστήρες, αυτόματα συστήματα ανακαλλιέργειας μικροβίων, σε συνδυασμό με επιλεκτικά θρεπτικά υλικά, καταστροφή μη σπορογόνων μικροβίων με θέρμανση, καθώς και βελτιώσεις σε άλλες κλασικές τεχνικές, πέτυχε να απομονώσει πάνω από 32.000 διαφορετικές αποικίες βακτηρίων από 3 δείγματα ανθρώπινων κοπράνων. Η περαιτέρω εξέλιξη της καλλιέργειας, φαίνεται ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην μελέτη των μικροχλωρίδων και θα επιτρέψει την απομόνωση βακτηρίων που μέχρι σήμερα δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργηθούν.

3. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

Η συμβατική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) είναι μία πολύ διαδεδομένη τεχνική η οποία πλέον χρησιμοποιείται και στη μελέτη του Α.Μ.. Με τη μέθοδο αυτή είναι δυνατή η μελέτη της σύνθεσης των μικροχλωρίδων που επιτυγχάνεται με την ανίχνευση γονιδίων-στόχων του κάθε μικροοργανισμού. Το κυριότερο μειονέκτημά της είναι η μειωμένη αξιοπιστία της στον υπολογισμό της ποσότητας του DNA στο δείγμα και επομένως του πληθυσμού κάθε μικροοργανισμού στην μικροχλωρίδα.

Το μειονέκτημα της συμβατικής PCR ως προς την

ποσοτική μέτρηση των μικροοργανισμών έρχεται να καλύψει η PCR πραγματικού χρόνου (real time PCR - rPCR) η οποία μπορεί να δώσει ποσοτικό αποτέλεσμα.⁸ Μελέτες που έγιναν με τη χρήση της rPCR έδειξαν μεταβολές του Α.Μ. που σχετίζονταν με την ηλικία του ασθενούς, τη χρήση αντιβιοτικών και την κατάσταση της υγείας/ ασθένειας.^{9,10} Η rPCR μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη στη μελέτη του Α.Μ., όταν συνδυαστεί με ημι-ποσοτικές τεχνικές, όπως για παράδειγμα DGGE ή οι DNA μικροσυστοιχίες (βλ. παρακάτω) και έτσι να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για την ποικιλομορφία και την αφθονία του Α.Μ..^{11,12}

Συνοπτικά, τα πλεονεκτήματα της rPCR είναι η ικανότητα φυλογενετικού διαχωρισμού, η ταχύτητα της μεθόδου, καθώς και ο σχεδιασμός εκκινητών που στοχεύουν συγκεκριμένα είδη μικροβίων. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται η αδυναμία αναγνώρισης νέων ειδών καθώς και η πιθανότητα ταυτόχρονου πολλαπλασιασμού ψευδο-γονιδίων που μοιράζονται παρόμοιες αλληλουχίες με τα υπό εξέταση γονίδια.

4. Ταξινόμηση βακτηρίων με την υπομονάδα 16S ριβοσωματικού RNA

Η υπομονάδα 16S του ριβοσωματικού RNA (16S rRNA) των βακτηρίων έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στο παρελθόν και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των βακτηρίων. Το 16S rRNA που αποτελείται από 1500 περίπου βάσεις νουκλεοτιδίων, βρίσκεται σε όλα τα βακτήρια. Η βασική του λειτουργία είναι η έναρξη και η επιμήκυνση της πρωτεϊνοσύνθεσης, η οποία δεν έχει αλλάξει και έτσι, τυχαίες αλλαγές αποτελούν δείκτη του χρόνου εξέλιξης των βακτηρίων. Παρ' όλη την εν γένει υψηλή ομολογία του 16S rRNA μεταξύ των βακτηριακών ειδών (“συντηρημένες περιοχές”), το 16S rRNA περιλαμβάνει στην αλληλουχία του εννέα μεταβλητές περιοχές που είναι διακριτές μεταξύ των διαφόρων μικροβίων και οι οποίες ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναγνώριση και διάκριση μεταξύ των βακτηρίων.¹³ Πριν την εισαγωγή των μεθόδων μεταγονιδιωματικής (που περιγράφονται παρακάτω), η ταυτοποίηση των μικροβίων με τη μέθοδο αυτή περιελάμβανε πολλαπλασιασμό του γονιδίου 16S rRNA με PCR, κλωνοποίηση του αμπλικονίου σε πλασμίδιο και προσδιορισμό της αλληλουχίας του με την κλασική μέθοδο κατά Sanger. Για την ταυτοποίηση του βακτηρίου ακολουθούσε σύγκριση, με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών προγραμμάτων, των rDNA αλληλουχιών του 16S rRNA με αλληλουχίες αναφοράς από βάσεις δεδομένων, όπως η GenBank¹⁴ ή η Ribosomal Database Project¹⁵ που περιλαμβάνουν νουκλεοτιδικές ακολουθίες εκατοντάδων χιλιάδων οργανισμών. Για την ταυτοποίηση και τυποποίηση βακτηρίων σε κλινικό επίπεδο, είναι διαθέσιμη αυτοματοποιημένη εμπορική μέ-

θοδος που βασίζεται σε ανάλυση του 16S rRNA (MicroSeq® 500 16S rDNA Bacterial Identification Kit – της εταιρείας Applied Biosystems). Αν και με τη μέθοδο αυτή μπορούν να προσδιορισθούν οι επικρατούντες μικροοργανισμοί σε κάποια μικροχλωρίδα και να αναγνωρισθούν ακόμη και μικροοργανισμοί που δεν μπορούν να απομονωθούν με καλλιέργεια, η δυνατότητα ανάλυσης μικροβίων που βρίσκονται σε μικρές συγκεντρώσεις είναι περιορισμένη.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι για τη σύγκριση δειγμάτων μικροχλωρίδων από διαφορετικά άτομα, δεν είναι αναγκαίο πολλές φορές να γνωρίζουμε ποιοι μικροοργανισμοί είναι παρόντες, αλλά μόνο αν τα ηλεκτροφορητικά φάσματα των αμπλικονίων του συνόλου των 16S rRNA κάθε μικροχλωρίδας είναι όμοια ή ανόμοια, καθώς και το βαθμό διαφοράς μεταξύ των δειγμάτων. Ειδικά για τη σύγκριση μικροβιωμάτων μεταξύ ομάδων μελέτης και αντιστοίχων μαρτύρων (όπως π.χ. για τη μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος, της διατροφής ή της λήψης αντιβιοτικών), οι σχετικές μελέτες εστιάζουν στις ενδεχόμενες συνολικές διαφορές στη σύνθεση των μικροβιακών κοινοτήτων παρά στην αναγνώριση όλων των ειδών μικροβίων που υπάρχουν σε αυτές.

5. Τεχνικές αποτύπωσης (Fingerprinting)

Προ της εφαρμογής των νέων μεθόδων αλληλούχισης επόμενης γενιάς (που περιγράφονται παρακάτω), οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να μελετήσουν τις μικροχλωρίδες ανέπτυξαν διάφορες ευφυείς μεθόδους που βασίζονται στην ανάλυση του γονιδιακού αποτυπώματος (DNA fingerprinting). Ιδιαίτερα γνωστές είναι οι ακόλουθες τεχνικές: ηλεκτροφόρηση σε πηκτή με κλίση αποδιατακτικής ουσίας όπως η φορμαμίδη ή η ουρία (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis - DGGE), ηλεκτροφόρηση σε πηκτή με βαθμίδωση θερμοκρασίας (Temperature gradient gel electrophoresis – TGGE). Οι τεχνικές αυτές επιτρέπουν το διαχωρισμό τμημάτων DNA με ίδιο μοριακό βάρος αλλά με διαφορά στην αλληλουχία των νουκλεοτιδίων τους. Για παράδειγμα, με την DGGE μπορεί να γίνει διαχωρισμός σύνθετων μιγμάτων 16S rRNA γονιδιακών αμπλικονίων, που έχουν ίδιο μήκος, αλλά διαφορετικές DNA αλληλουχίες.¹⁶ Επομένως, με βάση τις τεχνικές αυτές, μπορεί να γίνει σύγκριση τμημάτων DNA μεταξύ δειγμάτων διαφορετικών μικροχλωρίδων και έτσι, βρίσκει εφαρμογή στη μελέτη του Α.Μ.. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η σύγκριση μικροχλωρίδων ασθενών και υγιών ατόμων, ή εκείνη μεταξύ διαφόρων νόσων.^{17,18} Έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ταχείες, και πολλά δείγματα μπορούν να αναλυθούν παράλληλα.¹⁹ Όλες οι προαναφερθείσες τεχνικές θεωρούνται ημι-ποσοτικές, καθώς δεν επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό ποσοτήτων.

Μειονέκτημα αποτελεί, επίσης, και η αδυναμία απευθείας φυλογενετικής αναγνώρισης εκτός αν εφαρμοστεί αλληλούχιση ή υβριδισμός ανιχνευτή.¹⁹

6. Ταυτοποίηση βακτηρίων

6.1 Υβριδοποίηση ανιχνευτή

Οι τεχνικές υβριδισμού ανιχνευτή (probe hybridization techniques) βασίζονται στον υβριδισμό συγκεκριμένων ολιγονουκλεοτιδικών ανιχνευτών με αλληλουχίες-στόχους βακτηριακού DNA. Οι ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων μπορεί να είναι συμπληρωματικοί γονιδίων βακτηρίων είτε σε επίπεδο βακτηριακού γένους/ είδους είτε σε ανώτερο ταξινομητικό επίπεδο (Φύλου, Ομοταξίας, Τάξης ή Οικογένειας).³ Οι δύο βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ο φθορίζων in situ υβριδισμός (fluorescence in situ hybridization - FISH) και οι μικροσυστοιχίες DNA (DNA microarrays). Κύριος στόχος των μεθόδων αυτών αναφορικά με τη μελέτη του Α.Μ. είναι η φυλογενετική αναγνώριση των ειδών των μικροβίων σε αυτό, καθώς και η καταμέτρησή τους.

6.1.1 FISH

Για τη μελέτη μικροχλωρίδων, στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων που υβριδοποιούν συμπληρωματικές αλληλουχίες-στόχους βακτηρίων, όπως το 16S rRNA. Η τεχνική FISH μπορεί να εφαρμοσθεί κατευθείαν σε δείγματα κοπράνων. Ο συνδυασμός FISH και κυτταρομετρίας ροής έχει δείξει ότι προσφέρει υψηλή απόδοση κατά την ανάλυση του Α.Μ..²⁰⁻²² Η FISH χρησιμοποιήθηκε κυρίως για σύγκριση του Α.Μ. μεταξύ υγιών και ασθενών.²³ Πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνικής είναι ότι είναι ημι-ποσοτική και γρήγορη, ενώ μειονέκτημα αποτελεί το ότι δεν είναι δυνατή η αναγνώριση άγνωστων ειδών βακτηρίων. Για τις τελευταίες περιπτώσεις, μπορούν να σχεδιαστούν ανιχνευτές που στοχοποιούν βακτήρια σε επίπεδο Φύλου, ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μια αδρή ταξινόμηση των αγνώστων βακτηρίων.

6.1.2. DNA μικροσυστοιχίες

Η τεχνολογία των DNA μικροσυστοιχιών (DNA microarrays) είναι υψηλής απόδοσης και παρέχει φυλογενετική αναγνώριση των μικροβίων του Α.Μ..^{24,25} Οι μέθοδοι αυτές βασίζονται σε ειδικούς κατά περίπτωση ολιγονουκλεοτιδικούς ανιχνευτές, που καθελώνονται σε επιφάνεια από γυαλί ή πυρίτιο. Η προσθήκη σημασμένου με φθορίζουσα ουσία DNA που έχει εκχυλιστεί από δείγμα μικροχλωρίδας (π.χ. κόπρανα), ή αμπλικονίων (π.χ. 16S rRNA) οδηγεί σε υβριδισμό με τους καθελωμένους ειδικούς ανιχνευτές. Η ανάγνωση του αποτελέσματος γίνεται με σάρωση με ειδικές συσκευές laser. Οι DNA μικροσυστοιχίες χρη-

σιμοποιούνται για σύγκριση της μικροχλωρίδας μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών.²⁵⁻²⁷ Εμπορικά διαθέσιμες DNA μικροσυστοιχίες που βασίζονται στην αρχή αυτή χρησιμοποιούνται για την μελέτη των μικροχλωρίδων του ανθρώπου όπως το HITChip της εταιρείας Agilent Technologies και το PhyloChip της εταιρείας Affymetrix.

Στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής συγκαταλέγονται η ταχύτητα, το γεγονός ότι είναι ημι-ποσοτική μέθοδος, καθώς και ότι τα δείγματα μπορούν να ελεγχθούν για όλα τα γνωστά είδη μικροβίων ταυτόχρονα. Από την άλλη, μειονέκτημα μπορεί να αποτελέσει η υβριδοποίηση πολλαπλών ανιχνευτών σε ένα στόχο, ενώ είδη βακτηρίων σε χαμηλούς πληθυσμούς στο Α.Μ. μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν, ακόμα και αν υπάρχουν διαθέσιμοι σχετικοί ιχνηθέτες.²⁴

6.2. Αλληλούχιση επόμενης γενιάς

Η αλληλούχιση επόμενης γενιάς (Next Generation Sequencing) είναι μία πρόσφατη τεχνολογία με την οποία πραγματοποιείται προσδιορισμός αλληλουχιών DNA με υψηλή απόδοση αλλά και με χαμηλό κόστος. Παραδείγματα τέτοιων συσκευών αλληλούχισης επόμενης γενιάς είναι: 454 Pyrosequencing® (Roche Diagnostics GmbH Ltd, Mannheim Germany), Illumina MiSeq® και HiSeq® (Illumina) και SOLiD4®, Ion torrent® και Ion Proton® (Life Technologies), καθώς και Heliscope® (Helicos Biosciences).

Με τη χρήση των συσκευών αλληλούχισης επόμενης γενιάς μεγάλος αριθμός τμημάτων DNA μπορούν να αλληλουχηθούν παράλληλα, δηλαδή ταυτόχρονα και στην ίδια αντίδραση. Η αντίδραση αυτή καλείται μαζική παράλληλη αλληλούχιση. Η πυροαλληλούχιση (pyrosequencing), η παλαιότερη από τις τεχνολογίες αλληλούχισης επόμενης γενιάς, μπορούσε να αλληλουχίσει 500 εκατομμύρια βάσεις, με ακρίβεια 99% σε ένα μόλις τρέξιμο²⁸ και η απόδοσή της ήταν 2000 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με την αλληλούχιση κατά Sanger. Οι πιο πρόσφατες συσκευές έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση, αν και η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό είναι δύσκολη, καθώς βελτιώσεις των μεθόδων αυτών ανακινούνται σχεδόν κάθε μήνα.⁵

6.2.1. Απευθείας αλληλούχιση του 16S rRNA αμπλικονίων γονιδίων

Η εισαγωγή των συσκευών αλληλούχισης επόμενης γενιάς στην ανάλυση του 16S rRNA των βακτηρίων μίας μικροβιακής κοινότητας έχει φέρει επανάσταση στις δυνατότητες της μεθόδου τόσο στο κόστος όσο και στην έκταση της ανάλυσης. Οι δύο καθοριστικές βελτιώσεις είναι η ανάλυση δειγμάτων χωρίς την ανάγκη κλωνοποίησης που είναι χρονοβόρα και κοπιαστική, καθώς και η ταχύτητα αλληλούχισης.⁵

Μέχρι σήμερα, η κύρια εφαρμογή της μεθόδου α-

λληλούχισης επόμενης γενιάς για τον προσδιορισμό της αλληλουχίας των αμπλικονίων 16S rRNA στο σύνολο των μικροβίων σύνθετων μικροβιακών χλωρίδων είναι η σύγκριση του Α.Μ. σε διαφορετικές νοσολογικές καταστάσεις. Παραδείγματα αποτελούν η σύγκριση του εντερικού μικροβιώματος μεταξύ αδύνατων και παχύσαρκων ατόμων²⁹, όπως επίσης και η ανίχνευση της επίδρασης των αντιβιοτικών στο Α.Μ.³⁰ Σε άλλη μελέτη, η σύγκριση ασθενών με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) και υγιών³¹ έδειξε ότι το Α.Μ. των ασθενών με ΣΕΕ, δημιουργεί δύο υποσύνολα. Το πρώτο έχει μη φυσιολογικό και μάλιστα αυξημένο Α.Μ., ενώ το δεύτερο παρόμοιο με τους υγιείς Α.Μ. Το ενδιαφέρον στη μελέτη αυτή είναι ότι οι ασθενείς με ΣΕΕ και φυσιολογικό αριθμό Α.Μ. παρουσίαζαν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης ή/ και άγχους. Επομένως, εύκολα γίνεται κατανοητή η χρησιμότητα και η προοπτική της αλληλούχισης επόμενης γενιάς στη μελέτη της παθοφυσιολογίας όχι μόνο του ΣΕΕ, αλλά και γενικότερα ποικίλων νοσολογικών οντοτήτων, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη ανασκόπηση.³

6.2.2. Μικροβιακή μαζική (shotgun) αλληλούχιση και μεταγονιδιωματική

Στη σημερινή της απλοποιημένη περιγραφή η μεταγονιδιωματική ανάλυση ορίζεται ως η ανάλυση της γονιδιακής σύστασης μίας μικροβιακής κοινότητας με χρήση πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων, οι οποίες επιτρέπουν την ανάγνωση του γονιδιώματος των μικροοργανισμών, χωρίς την ανάγκη καλλιέργειας. Η σύγχρονη μεταγονιδιωματική ανάλυση αναπτύχθηκε από μη καλλιεργητικές μεθόδους και στοχεύει στην απάντηση ερωτημάτων, όπως ποια είδη μικροβίων περιέχονται σε μια μικροχλωρίδα και σε ποια ποσότητα το καθένα.

Όπως είδαμε προηγουμένως, η χρήση της τεχνολογίας του 16S rRNA έχει συνδράμει σε μεγάλο βαθμό στην κατανόηση της σύνθεσης του Α.Μ. και έχει επιτρέψει τη σύγκριση του Α.Μ. μεταξύ υγιών και ασθενών ατόμων, όμως δεν έχει απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο οι παρατηρούμενες διαφορές στη σύνθεση του Α.Μ. είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα της ασθένειας. Η μεταγονιδιωματική αντιπροσωπεύει την πλέον πρόσφατη ανάπτυξη στην ανάλυση του Α.Μ. και πιστεύεται ότι θα απαντήσει στο παραπάνω ερώτημα. Η τεχνική της μεταγονιδιωματικής περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1998 από την Handelsman και συν. όταν χρησιμοποίησε τον όρο σε μία μελέτη σχετική με τη χλωρίδα του εδάφους.³² Έκτοτε, η μεταγονιδιωματική έχει χρησιμοποιηθεί στην παγκόσμια προσπάθεια διερεύνησης των μικροοργανισμών που ζουν στους ωκεανούς³³, τη μελέτη της εντερικής μικροχλωρίδας³⁴ και σε μελέτες που περιλαμβάνουν το Human Microbiome Project (HMP), το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.³⁵

Η μαζική αλληλούχιση μίας μικροχλωρίδας περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του γονιδιώματος του συνόλου των μικροβίων της. Αυτό επιτυγχάνεται με μαζική παράλληλη αλληλούχιση ολοκλήρου του γονιδιώματος των μικροβίων που περιέχονται σε ένα δείγμα. Η μέθοδος αυτή, όπως υπο-

δηλώνει το όνομά της, περιλαμβάνει τυχαία τμηματοποίηση του DNA, αλληλούχιση των DNA τμημάτων που προκύπτουν και με το κατάλληλο λογισμικό σύνθεση των αλληλοκαλυπτόμενων αλληλουχιών σε μία συνεχή αλληλουχία (Εικόνα 1).

Εικόνα 1 Στάδια μεταγονιδιωματοτικής ανάλυσης μικροχλωρίδων

Το πλεονέκτημα της μαζικής αλληλούχισης σε σχέση με άλλες τεχνικές είναι ότι εκτός από την γενετική ποικιλότητα, δηλαδή τη σύνθεση μίας μικροχλωρίδας, όπως η εντερική, αποκαλύπτεται και το σύνολο των γονιδίων των μικροβίων που υπάρχουν σε αυτή και επομένως μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα για την λειτουργία της μικροχλωρίδας. Πληροφορίες πάνω σε αυτά τα δύο χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη συσχέτιση μεταξύ του Α.Μ. του γαστρεντερικού συστήματος και υγιών ή νοσογόνων καταστάσεων.³⁶ Στους περιορισμούς της μεθόδου περιλαμβάνεται το κόστος, ενώ παράλληλα η διαχείριση και ανάλυση του μεγάλου όγκου δεδομένων που προκύπτουν απαιτεί εξελιγμένα υπολογιστικά συστήματα και προγράμματα λογισμικού, καθώς και ειδικευμένο προσωπικό στη βιοπληροφορική ανάλυση, με συνέπεια να μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Οι Manichanh και συν.³⁷ ήταν η πρώτη ερευνητική ομάδα που χρησιμοποίησε μεταγονιδιωματοτικές τεχνικές, για να αλληλουχίσει κλωνοποιημένα τμήματα του Α.Μ.. Συνέκριναν δείγματα κοπράνων από υγιείς εθελοντές και ασθενείς με νόσο Crohn και διαπίστωσαν ότι τα βακτήρια του Φύλου *Firmicutes* ήταν λιγότερα στη μικροχλωρίδα των ασθενών με νόσο Crohn. Έκτοτε ακολούθησε μεγάλος αριθμός μελετών με την χρήση της μεταγονιδιωματοτικής για τον χαρακτηρισμό των μικροχλωρίδων σε νόσο και φυσιολογική κατάσταση. Μεταγονιδιωματοτική ανάλυση έχει χρησιμοποιηθεί και για τον χαρακτηρισμό των ιών (ιώματος) που ευρίσκονται στην εντερική χλωρίδα.^{3,34}

Συμπεράσματα

Η απάντηση στην ερώτηση ποια είναι η προτιμητέα μέθοδος από αυτές που έχουν περιγραφεί δεν μπορεί να είναι μία. Κάθε μία από τις παραπάνω τεχνικές βρίσκει διαφορετική εφαρμογή στη μελέτη του Α.Μ. και ανάλογα με τα δεδομένα του προβλήματος πρέπει να γίνεται σωστή επιλογή της κατάλληλης ή των κατάλληλων μεθόδων (Πίνακας 1). Κύρια κριτήρια είναι το κόστος και το απαιτούμενο βάθος της εκάστοτε ανάλυσης. Η DDGE είναι μία χρήσιμη τεχνική για την ταχεία αξιολόγηση της σύστασης του Α.Μ. και είναι αρκετά βολική για μία πρώτη σύγκριση πολλαπλών δειγμάτων π.χ. για την παρουσία ή όχι διαφορών σε ασθενείς σε σύγκριση με ομάδα μαρτύρων. Αν και είναι σχετικά εύκολο να υπολογισθεί το ολικό βακτηριακό φορτίο των γνωστών μικροβίων σε μία μικροχλωρίδα με την rPCR, παρουσιάζονται δυσκολίες όταν πρέπει να σχεδιασθούν εκκινητές και ανιχνευτές για ανεπαρκώς χαρακτηρισμένα βακτηριακά είδη. Η FISH μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό και είναι διαθέσιμοι ανιχνευτές – στόχοι οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένα φύλα ή είδη. Οι ανωτέρω μέθοδοι έχουν το μειονέκτημα ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γνωστούς μικροορ-

γανισμούς αλλά δεν μπορούν να αναγνωρίσουν άγνωστους μικροοργανισμούς.

Αναμφισβήτητα, σήμερα οι πλέον χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι αυτές που βασίζονται στις τεχνικές αλληλούχισης επόμενης γενιάς. Αυτό έχει συμβεί λόγω της σημαντικής μείωσης στο κόστος, αλλά και της διαρκούς εξέλιξης των τεχνικών αυτών. Οι περισσότερες βασίζονται στην ανάλυση της αλληλουχίας του 16S rRNA γονιδίου, το οποίο είναι επαρκώς συντηρημένο μεταξύ των ποικίλων μικροβιακών ειδών, αλλά αποκλίνει αρκετά ώστε να επιτρέπει φυλογενετική αναγνώριση. Πιο σύγχρονες ανεξάρτητες από καλλιέργεια τεχνικές περιλαμβάνουν την αλληλούχιση επόμενης γενιάς και τη μαζική μικροβιακή αλληλούχιση. Οι συγκεκριμένες τεχνικές έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι υψηλής απόδοσης, χαρακτηρίζουν φυλογενετικά τα στοιχεία μικροχλωρίδας και υπολογίζουν τις σχετικές αναλογίες των οργανισμών που υπάρχουν.

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε τον Δρ. Ανδρέα Φ. Μεντή για τη συμβολή του στην τελική διαμόρφωση του κειμένου.

Πίνακας 1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τεχνικών μελέτης του ανθρώπινου μικροβιώματος (Α.Μ.)

Τεχνική	Περιγραφή	Πλεονεκτήματα	Μειονεκτήματα
Καλλιέργεια	Απομόνωση βακτηρίων σε θρεπτικά υποστρώματα	Φτηνή, ημιποσοτική, πρόσφατες βελτιώσεις	Κοιλιώδης, <30% των μικροβίων του Α.Μ. καλλιεργήσιμα
rPCR	Ενίσχυση και ποσοτικοποίηση του 16S rRNA και άλλων βακτηριακών γονιδίων.	Ταχεία, ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση βακτηρίων	Όχι ταυτοποίηση αγνώστων μικροοργανισμών
DGGE/TGGE	Ηλεκτροφορητικός διαχωρισμός των 16S rRNA αμπλικονίων με χρήση μετουσιωτικής ουσίας /θερμοκρασίας αντιστοίχως.	Γρήγορη, ημι-ποσοτική, οι ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω ανάλυση	Όχι ταυτοποίηση αγνώστων βακτηρίων
FISH	Σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων υβριδίζουν σε συμπληρωματικές 16S rRNA αλληλουχίες-στόχους. Βελτίωση με συνδυασμό με κυτταρομετρία ροής	Ταυτοποίηση και τυποποίηση βακτηρίων, ημιποσοτική	Δε μπορεί να ανιχνεύσει άγνωστα είδη βακτηρίων.
DNA μικροσυστοιχίες	Σημασμένοι με φθορίζουσα χρωστική ανιχνευτές ολιγονουκλεοτιδίων, υβριδοποιούνται με συμπληρωματικές αλληλουχίες. Ο φθορισμός ανιχνεύεται με laser.	Ταυτοποίηση και τυποποίηση βακτηρίων, ημιποσοτική, γρήγορη.	Διασταυρούμενη υβριδοποίηση, δυσκολία ανίχνευσης βακτηρίων σε μικρούς πληθυσμούς στο δείγμα
Αναγνώριση βακτηρίων βάσει 16S rRNA γονιδίου	Κλωνοποίηση ολόκληρου του 16S rRNA αμπλικονίου, αλληλούχιση κατά Sanger	Ταυτοποίηση και τυποποίηση βακτηρίων, ποσοτική	Επίπονη, δαπανηρή, ανάγκη κλωνοποίησης
Άμεση αλληλούχιση 16S rRNA γονιδίου	Μαζική παράλληλη αλληλούχιση του 16S rRNA αμπλικονίου.	Ταυτοποίηση, τυποποίηση βακτηρίων, ποσοτική, ταχεία, αναγνώριση αγνώστων βακτηρίων.	Δαπανηρή, επίπονη
Μαζική αλληλούχιση μικροβιώματος	Μαζική παράλληλη αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος του συνόλου μικροβίων μικροχλωρίδας	Ταυτοποίηση και τυποποίηση βακτηρίων, ποσοτική	Δαπανηρή. Ανάλυση των δεδομένων υπολογιστικά απαιτητική

Summary

Human microbiome and the methods of its study - metagenomics

F. Gypas¹, A-F. A. Mentis²

¹ Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

² Public Health Laboratories, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece

The commensal bacteria (and their genes, -the human microbiome) living in the different cavities of the human body, and, especially those in the intestine, interact with each other and with the host systems. The structure and dynamics of the microbial communities are the focus of intense studies. Until 1990, culture was the only available method to characterize the composition of each microflora, but since then, culture-independent techniques have been developed. Sequencing of cloned 16S bacterial ribosomal RNA gene, polymerase chain reaction, fingerprinting methods, FISH and DNA microarrays have been used to compare the microflora between healthy individuals and patients. However, all these techniques have limitation in identifying unknown species. The recent introduction of next-generation sequencing technique and its use for direct sequencing of the 16S rRNA gene amplicons or microbial shotgun sequencing, followed by bioinformatics analysis (metagenomics), has boosted our ability to study the complex ecosystems of the human microbiome. In this review, the techniques currently used for the study of the human microbiota and their relative strength and weaknesses are described briefly.

Key words

Human microbiome; gut microflora; metagenomics

Βιβλιογραφία

1. Clemente J, Ursell L, Parfrey L, Knight R. The impact of the gut microbiota on human health: An integrative view. *Cell* 2012; 148:1258-1270.
2. Sekirov I, Russell SL, Antunes LC, Finlay BB. Gut microbiota in health and disease. *Physiol Rev* 2010; 90:859-904.
3. Mentis A.-F.A., Gypas F., Mentis A.F. Human enteric microbiome: Its role in health and disease. *Arch Hell Med* 2013; 30: 272-288.
4. Tremaroli V, Baccched F. Functional interactions between the gut microbiota and host metabolism. *Nature* 2012; 489:242-249.
5. Weinstock G. Genomic approaches to studying the human microbiota. *Nature* 2012; 489:250-256.
6. Eckburg PB, Bik EM, Bernstein CN, Purdom E, Dethlefsen L, Sargent M, et al. Diversity of the human intestinal microbial flora. *Science* 2005; 308:1635-1638.
7. Guarner F, Malagelada JR. Gut flora in health and disease. *Lancet* 2003; 361:512-9.
8. Lagier J, Armougom F, Million M, Hugon P, Pagnier I, Robert C, et al. Microbial culturomics: paradigm shift in the human gut microbiome study. *Clin Microbiol Infect* 2012; 18:1185-1193.
9. Mariat D, Firmesse O, Levenez F, Guimaraes V, Sokol H, Dore J, et al. The Firmicutes/Bacteroidetes ratio of the human microbiota changes with age. *BMC Microbiol* 2009; 9:123.

10. Bartosch S, Fite A, Macfarlane GT, McMurdo ME. Characterization of bacterial communities in feces from healthy elderly volunteers and hospitalized elderly patients by using real-time PCR and effects of antibiotic treatment on the fecal microbiota. *Appl Environ Microbiol* 2004; 70:3575-3581.
11. Zwielehner J, Liszt K, Handschur M, Lassl C, Lapin A, Haslberger AG. Combined PCR-DGGE fingerprinting and quantitative-PCR indicates shifts in fecal population sizes and diversity of *Bacteroides*, bifidobacteria and *Clostridium* cluster IV in institutionalized elderly. *Exp Gerontol* 2009; 44:440-446.
12. Jalanka-Tuovinen J, Salonen A, Nikkila J, Immonen O, Kekkonen R, Lahti L, et al. Intestinal microbiota in healthy adults: temporal analysis reveals individual and common core and relation to intestinal symptoms. *PLoS One* 2011; 6:e23035.
13. Rajendhran J, Gunasekaran P. Microbial phylogeny and diversity: small subunit ribosomal RNA sequence analysis and beyond. *Microbiol Res* 2011; 166:99-110.
14. Benson DA, Cavanaugh M, Clark K, Karsch-Mizrachi I, Lipman DJ, Ostell J, et al. GenBank. *Nucleic Acids Res* 2013; 41:D36-42.
15. Maidak BL, Olsen GJ, Larsen N, Overbeek R, McCaughey MJ, Woese CR. The Ribosomal Database Project (RDP). *Nucleic Acids Res* 1996; 24:82-85.
16. Muyzer G, de Waal EC, Uitterlinden AG. Profiling of complex microbial populations by denaturing gradient gel electrophoresis analysis of polymerase chain reaction-amplified genes coding for 16S rRNA. *Appl Environ Microbiol* 1993; 59:695-700.
17. Zoetendal EG, von Wright A, Vilpponen-Salmela T, Ben-Amor K, Akkermans AD, de Vos WM. Mucosa-associated bacteria in the human gastrointestinal tract are uniformly distributed along the colon and differ from the community recovered from feces. *Appl Environ Microbiol* 2002; 68:3401-3407.
18. Noor SO, Ridgway K, Scovell L, Kemsley EK, Lund EK, Jamieson C, et al. Ulcerative colitis and irritable bowel patients exhibit distinct abnormalities of the gut microbiota. *BMC Gastroenterol* 2010;10:134.
19. Muyzer G. DGGE/TGGE a method for identifying genes from natural ecosystems. *Curr Opin Microbiol* 1999; 2:317-322.
20. Rigottier-Gois L, Bourhis AG, Gramet G, Rochet V, Dore J. Fluorescent hybridisation combined with flow cytometry and hybridisation of total RNA to analyse the composition of microbial communities in human faeces using 16S rRNA probes. *FEMS Microbiol Ecol* 2003; 43:237-245.
21. Zoetendal EG, Ben-Amor K, Harmsen HJ, Schut F, Akkermans AD, de Vos WM. Quantification of uncultured *Ruminococcus obeum*-like bacteria in human fecal samples by fluorescent in situ hybridization and flow cytometry using 16S rRNA-targeted probes. *Appl Environ Microbiol* 2002; 68:4225-4232.
22. Moter A, Gobel UB. Fluorescence in situ hybridization (FISH) for direct visualization of microorganisms. *J Microbiol Methods* 2000; 41:85-112.
23. Kleessen B, Kroesen AJ, Buhr HJ, Blaut M. Mucosal and invading bacteria in patients with inflammatory bowel disease compared with controls. *Scand J Gastroenterol* 2002; 37:1034-1041.
24. Palmer C, Bik EM, Eisen MB, Eckburg PB, Sana TR, Wolber PK, et al. Rapid quantitative profiling of complex microbial populations. *Nucleic Acids Res* 2006; 34:e5.
25. Palmer C, Bik EM, DiGiulio DB, Relman DA, Brown PO. Development of the human infant intestinal microbiota. *PLoS Biol* 2007; 5:e177.
26. Rajilic-Stojanovic M, Heilig HG, Molenaar D, Kajander K, Surakka A, Smidt H, et al. Development and application of the human intestinal tract chip, a phylogenetic microarray: analysis of universally conserved phylotypes in the abundant microbiota of young and elderly adults. *Environ Microbiol* 2009; 11:1736-1751.
27. Rajilic-Stojanovic M, Maathuis A, Heilig HG, Venema K, de Vos WM, Smidt H. Evaluating the microbial diversity of an in vitro model of the human large intestine by phylogenetic microarray analysis. *Microbiology* 2010; 156:3270-3281.
28. Voelkerding KV, Dames SA, Durtschi JD. Next-generation sequencing: from basic research to diagnostics. *Clin Chem* 2009; 55:641-658.
29. Turnbaugh PJ, Hamady M, Yatsunenko T, Cantarel BL, Duncan A, Ley RE, et al. A core gut microbiome in obese and lean twins. *Nature* 2009; 457:480-484.
30. Dethlefsen L, Huse S, Sogin ML, Relman DA. The pervasive effects of an antibiotic on the human gut microbiota, as revealed by deep 16S rRNA sequencing. *PLoS Biol* 2008; 6:e280.
31. Jeffery IB, O'Toole PW, Ohman L, Claesson MJ, Deane J, Quigley EM, et al. An irritable bowel syndrome subtype defined by species-specific alterations in faecal microbiota. *Gut* 2012; 61:997-1006.
32. Handelsman J, Rondon MR, Brady SF, Clardy J, Goodman RM. Molecular biological access to the chemistry of unknown soil microbes: a new frontier for natural products. *Chem Biol* 1998; 5:R245-249.
33. Venter JC, Remington K, Heidelberg JF, Halpern AL, Rusch D, Eisen JA, et al. Environmental genome shotgun sequencing of the Sargasso Sea. *Science* 2004; 304:66-74.
34. Breitbart M, Hewson I, Felts B, Mahaffy JM, Nulton J, Salamon P, et al. Metagenomic analyses of an uncultured viral community from human feces. *J Bacteriol* 2003; 185:6220-6223.
35. Peterson J, Garges S, Giovanni M, McInnes P, Wang L, Schloss JA, et al. The NIH Human Microbiome Project. *Genome Res* 2009; 19:2317-2323.
36. De Vos WM. Mining the microbes--the human mi-

crobiome as model. *Microb Biotechnol* 2009; 2:153-154.
37. Manichanh C, Rigottier-Gois L, Bonnaud E, Gloux

K, Pelletier E, Frangeul L, et al. Reduced diversity of faecal microbiota in Crohn's disease revealed by a metagenomic approach. *Gut* 2006; 55:205-211.